

RITRATTO DI FRATE DOMENICANO (SAN DOMENICO)

VECELLIO TIZIANO

(Pieve di Cadore 1488-90 - Venezia 1576)

INVENTARIO: 188

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Del dipinto si hanno notizie solo a partire dal primo Seicento, quando è già a Roma. Ad esso viene infatti ormai riferita con sicurezza la citazione: “un quadro di S. Domenico con cornice dorata del Titiano”, tratta dall’inventario della collezione di Girolamo Bernerio (o Bernieri) redatto da Carlo Saraceni nell’agosto del 1611, a pochi giorni dalla morte del Cardinal d’Ascoli, come Bernerio era noto (Schütze, 1999, p. 261, n. 28), il quale potrebbe averla reperita sul mercato romano – che tra fine Cinquecento e primi Seicento registra un grande interesse per le opere di Tiziano – oppure direttamente a Venezia, dove si era recato nel 1598 proseguendo il viaggio a Ferrara al seguito di Clemente VIII. Il fatto che nella quadreria di Bernerio, messa pubblicamente in vendita neanche un mese più tardi dalla data dell’inventario, figurino un certo nucleo di opere poi confluite nella collezione Borghese lascia presupporre che Scipione le possa aver acquisite proprio in quell’occasione. Il dipinto non è tuttavia citato nelle prime testimonianze documentarie e inventariali legate alla collezione Borghese, forse perché, almeno fino alla fine dell’Ottocento, fu sempre nel palazzo di città. Non lo citano infatti né Manilli, né Montelatici (che si riferiscono alla villa fuori Porta Pinciana), mentre compare nell’inventario del 1693: qui, come “Santo Domenicano”, risulta ubicato nella sala (V) dell’Udienza, e vi rimane per tutto il Settecento, come anche per buona parte del secolo successivo. Nel 1833 è registrato genericamente come dipinto di scuola veneziana, ma l’autografia tizianesca è stata raramente messa in dubbio (Wethey). Anzi: a partire dalla seconda metà dell’Ottocento e fino al secondo dopoguerra l’opera, sempre collocata nella fase tarda della produzione tizianesca, gode di una certa fortuna critica. Nel suo soggiorno romano sul finire degli anni Cinquanta dell’Ottocento, Giovan Battista Cavalcaselle annota poche opere della collezione Borghese che potrebbe aver visto tutte nel palazzo: il “San Domenico”, come lo titola, è una di queste (Cavalcaselle, 1859, c. 47v). Ne trae uno schizzo arricchito da annotazioni ai margini, che confluiscono nella monografia realizzata in collaborazione con Archer Crowe: dell’opera vengono magnificati il tocco del pennello e un fare grandioso, e si avanza l’ipotesi, ripresa letteralmente da Venturi (1893), che si tratti di un ritratto “cavato dal vero” (Cavalcaselle - Crowe, 1878). Non è un caso che già Morelli richiami a proposito del dipinto, che ascrive al “vecchio Tiziano”, una citazione di Ridolfi (1648) secondo la quale il pittore avrebbe realizzato un ritratto “del suo Confessore, dell’Ordine de’ Predicatori”, aggiungendo che “era tra le cose del Gamberato”. L’indicazione, che non trova allo stato attuale delle ricerche alcun fondamento, viene replicata da Giulio Cantalamessa nelle note manoscritte al

catalogo di Venturi (1907, n. 188), nelle quali, oltre a indugiare sulla qualità della pittura, tutta fondata “sul tocco”, scrive del viso, “suggello di una individualità prescelta e prefissa, ossia di un uomo realmente vissuto”. Il dipinto è stato infatti diversamente interpretato come San Domenico (così nelle citazioni inventariali Borghese), o come, appunto, il confessore domenicano di Tiziano, o ancora, a partire dagli anni Trenta, come San Vincenzo Ferrer: identificazioni che trovano la loro sostanza nell'evidenziare sempre il carattere fermo del personaggio, la sua *humilitas* (Herrmann Fiore 2007), l'essenzialità della gamma cromatica – ridotta al bianco e nero e all'ocra scuro del fondo – e la sapiente, e così moderna, alternanza tra luci e ombre. Sono state queste le considerazioni che hanno fatto anche ipotizzare un possibile ambito di committenza nel convento domenicano dei Santi Giovanni e Paolo, per il quale Tiziano avrebbe dipinto anche un *Cenacolo* non più esistente (Pallucchini, 1969; Gentili, 2012): certo è che, almeno a quanto è noto, Tiziano realizza in quest'unica occasione un soggetto di questo tipo, in cui è ben evidenziato il gesto retorico, funzionale anche all'identificazione del santo (in ragione dell'appena percepibile aureola) di cui un personaggio reale veste i panni, dell'indice puntato verso l'alto. Non è un caso che questa figura si sia avvicinata al *San Giovanni Battista* ora alle Gallerie dell'Accademia: come lui utilizza il codice del retore, e del predicatore; come lui è una figura forte della sua umiltà e del suo vigore morale. A differenza di lui, però, nel realizzare un dipinto “in economia e libertà” (Gentili, 2012) il vecchio Tiziano utilizza una tavolozza essenziale: azzerà il paesaggio e lo sfondo, si affida, facendo emergere in parte la preparazione, a una sorta di monocromia bruno rossiccia per concentrarsi su un volto carico di senso, incorniciato dal cappuccio di un manto nero che fa risaltare i tratti ben delineati di un uomo consapevole della propria fede.

Maria Giovanna Sarti

BIBLIOGRAFIA

- C. Ridolfi, *Le meraviglie dell'arte*, Venezia 1648, p. 152.
- *Inventario fidecommissario Borghese*, 1833, p. 22 (edito in Mariotti, 1892, p. 88, n. 39)
- G. B. Cavalcaselle, taccuino XIII (1859), in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. It. IV, 2036 (=12277), c. 47v (S. Domenico).
- G. B. Cavalcaselle e J. A. Crowe, *Tiziano. La sua vita e i suoi tempi*, Firenze 1878, II, p. 420.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, 1891, Archivio della Galleria Borghese (ms A/155), p. 14.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 88.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 117-118 (S. Domenico).
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 240 (S. Domenico).
- G. Gronau, *Tizian*, Berlin 1900, p. 193 (S. Domenico).
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, New York & London 1906, p. 144.
- G. Cantalamessa, note manoscritte (1907, 1912) in A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, Archivio Galleria Borghese, snp, n. 188 (S. Domenico).
- G. Lafenêtre, *La vie et l'œuvre de Titien*, Paris 1909. p. 310 (S. Domenico). Ch. Ricketts, *Titian*, London 1910, pp. 146, 181.
- E.M. Philips, *The Venetian School of Painting*, London 1912, p. 144.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese* (1928), in R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, 1 (Edizione delle opere complete, II, 1), Firenze 1967, p. 342 (S. Domenico).
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*. IX, parte III, Milano 1928, pp. 366-367.
- W. Suida, *Tiziano*, Roma 1932 p. 130 (S. Vincenzo Ferrer o S. Domenico).
- W. Suida, *Tizian*, Zürich-Leipzig 1933, p. 133 (S. Vincenzo Ferrer o S. Domenico). *Mostra di Tiziano*, catalogo della mostra (Venezia, 1935), Venezia 1935, p. 189, n. 93 (S. Vincenzo Ferrer).
- D. Valeri, *Tiziano*, Venezia 1935, p. 73 (San Vincenzo Ferrer).
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 47 (S. Domenico).

- H. Tietze, *Tizian. Leben und Werk*, Leipzig 1936 p. 250 (S. Vincenzo Ferrer) *Mostra temporanea di insigni opere d'arte appartenenti alle Gallerie di Roma, Napoli, Urbino, Milano, Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1945), Roma 1945, p. 48, n. 188 (S. Vincenzo Ferrer).
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 87 (S. Domenico).
- H. Tietze, *Tizian. Gemälde und Zeichnungen*, Wien 1950, p. 394.
- *Tiziano, S. Domenico*, scheda di restauro in "Bollettino dell'Istituto Centrale del Restauro", I (1950), 3-4, p. 98.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 131.
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. The Venetian School*, London and New York, I, 1957, p. 190.
- D. Gioseffi, *Tiziano*, Bergamo 1959, p. 44 (monaco in figura di S. Vincenzo Ferrer).
- F. Valcanover, *Tutta la pittura di Tiziano*, Milano 1960, II, p. 48 (S. Domenico).
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. II*, in "Arte antica e moderna", 28 (1964), pp. 451-467, in particolare p. 455.
- F. Valcanover, *L'opera completa di Tiziano*, Milano 1969, p. 133, n. 477 (S. Domenico).
- R. Pallucchini, *Tiziano*, Firenze 1969, I, p. 322, n. 509 (S. Vincenzo Ferrer).
- H.E. Wethey, *The Paintings of Titian. I. The Religious Paintings*, London 1969, p. 131 (S. Domenico, o S. Vincenzo Ferrer).
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Roma 1970, p. 64, n. 42 (S. Domenico).
- A. Tomei, in *Galleria Borghese. Attività educative*, a cura di S. Staccioli, Roma 1977, p. 3, n. 3.
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 102, n. 49.
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 124.
- S. Schütze, *Devotion und Repräsentation im Heiligen Jahr 1600 De Cappella di S. Giacinto in S. Sabina und ihr Auftraggeber Kardinal Girolamo Bernerio*, in "Der Maler Federico Zuccari Ein römischer Künstler von europäischer Ruhme", atti del congresso internazionale (Roma, Biblioteca Hertziana, 1993), a cura di M. Winner, München 1999 pp. 261-263, in particolare p. 261 n. 28, 256, 259.
- F. Valcanover, *Tiziano*, Firenze 1999, p. 262 (ritratto di un domenicano).
- A.M. Marcone, *Il S. Domenico della Galleria Borghese. Tecnica di esecuzione di un Tiziano maturo*, in "Bollettino ICR", n.s. 1 (2000), luglio-settembre, pp. 49-54.
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno, C. Stefani, Milano 2000, p. 397, n. 6.
- F. Pedrocchi, *Titian. The Complete Painting*, London and New York 2001, p. 287, n. 249 (un frate domenicano, S. Domenico).
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi. Un museo che non ha più segreti*, Milano 2006, p. 65.
- K. Herrmann Fiore, in *Tiziano. L'ultimo atto*, catalogo della mostra (Belluno, Palazzo Crepadona – Pieve di Cadore, Palazzo della Magnifica Comunità, 2007), a cura di Lionello Puppi, Milano 2007, pp. 389-390 (S. Domenico).
- P. Humfrey, *Titian. The Complete paintings*, Ghent 2007, p. 342, n. 269.
- A. Gentili, *Tiziano*, Milano 2012, p. 361 (Ritratto di frate domenicano).
- *La Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 2019, p. 106.
- M. G. Sarti, in *Tiziano. Venere che benda Amore e i dipinti degli ultimi anni*, a cura di M.G. Sarti, Roma 2022 (*Galleria*, collana di studi della Galleria Borghese, 1), pp. 61-62.
- C. Longo - B. Provinciali, in *Tiziano. Venere che benda Amore e i dipinti degli ultimi anni*, a cura di M.G. Sarti, Roma 2022 (*Galleria*, collana di studi della Galleria Borghese, 1), pp. 63-71.

English version

PORTRAIT OF DOMINICAN FRIAR (SAINT DOMINIC)

VECELLIO TITIAN

(Pieve di Cadore 1488-90 - Venice 1576)

INVENTORY: 188

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

There are no reports of the painting until the early 17th century, when it was already in Rome. The quotation “a painting of St Dominic with a gilded frame by Titian”, taken from the inventory of the collection of Girolamo Bernerio (or Bernieri) drawn up by Carlo Saraceni in August 1611, a few days after the death of Cardinal d’Ascoli, as Bernerio was known (Schütze, 1999, p. 261, no. 28), is in fact by now safely referred to it. 261, no. 28). Bernerio may have found it on the Roman market - which recorded great interest in Titian’s works in the late 16th and early 17th centuries - or directly in Venice, which he had travelled through in 1598 on his way to Ferrara in the retinue of Clement VIII. The fact that Bernerio’s picture gallery, which was publicly put up for sale not even a month after the date of the inventory, includes a certain body of works that later became part of the Borghese collection, suggests that Scipione may have acquired them there. However, the painting is not mentioned in the earliest documents and inventory records related to the Borghese collection, perhaps because, at least until the end of the 19th century, it was always in the city palace. In fact, neither Manilli nor Montelatici (who refer to the villa outside Porta Pinciana) mention it. It does however appear in the inventory of 1693: here, as “Dominican Saint”, it appears to be located in room (V) of the Udienza, and remains there throughout the 18th century, as well as much of the following century. In 1833, it is generically recorded as a painting of the Venetian school, but the Titian authorship has rarely been questioned (Wethey). On the contrary: from the second half of the 19th century until after World War II, the work, always dated to Titian’s later years, enjoyed a certain critical success. During his stay in Rome in the late 1850s, Giovan Battista Cavalcaselle noted a few works from the Borghese collection that he may have seen in the palace: the “San Domenico”, as he called it, is one of them (Cavalcaselle, c. 1859, 47v). From this, he drew a sketch and added notes in the margins, which were included in the monograph produced in collaboration with Archer Crowe: the brush stroke and grandiose style were praised, and the hypothesis was put forward, literally taken up by Venturi (1893), that it was a portrait “made from life” (Cavalcaselle - Crowe, 1878). It is no coincidence that Morelli already refers to the painting, which he ascribes to the “old Titian”, a quotation from Ridolfi (1648) according to which the painter had made a portrait “of his Confessor, of the Order of Preachers”, adding that “it was among Gamberato’s things”. This indication, which finds no basis in the current state of research, is replicated by Giulio Cantalamessa in his handwritten notes for Venturi’s catalogue (1907, no. 188). Here, aside from dwelling on the quality of the painting, all based “on the touch”, he writes about the face, “the seal of a chosen and pre-established individuality, that is, of a man who really lived”. In fact, the painting has been variously interpreted as St Dominic (in the Borghese inventory citations), or as Titian’s Dominican confessor, or again, from the 1930s onwards, as St Vincent Ferrer: identifications that find their substance in the fact that they always emphasise the steadfast nature of the character, his *humilitas* (Herrmann Fiore 2007), the minimal chromatic range - reduced to black and white and the dark ochre of the background - and the skillful, and therefore modern, alternation between light and shadow. These considerations also led to the hypothesis of a possible commission in the Dominican convent of Santi Giovanni e Paolo, for which Titian is also said to have painted a *Last Supper* that no longer exists (Pallucchini, 1969; Gentili, 2012): what is certain is that, at least as far as we know, Titian only painted such a subject on this one occasion, where the rhetorical gesture which also serves to identify the saint (due to the barely perceptible halo), the clothes worn by a real person, the index finger pointing upwards, are all well accentuated. It is no coincidence that this figure has come close to the *St John the Baptist* now in the Gallerie dell’Accademia: like him, it uses the code of the rhetorician, and the preacher; like him, it is a figure with a strong humility and moral vigour. Unlike him, however, in producing a painting “in economy and freedom” (Gentili, 2012), the older Titian uses a reduced palette: he resets the landscape and background to zero, relies on a sort of reddish-brown monochrome to focus on a face full of meaning, framed by the hood of a black cloak that brings out the well-

delineated features of a man aware of his faith.

Maria Giovanna Sarti

BIBLIOGRAPHY

- C. Ridolfi, *Le meraviglie dell'arte*, Venezia 1648, p. 152.
- *Inventario fidecommissario Borghese*, 1833, p. 22 (edito in Mariotti, 1892, p. 88, n. 39)
- G. B. Cavalcaselle, taccuino XIII (1859), in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. It. IV, 2036 (=12277), c. 47v (S. Domenico).
- G. B. Cavalcaselle e J. A. Crowe, *Tiziano. La sua vita e i suoi tempi*, Firenze 1878, II, p. 420.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, 1891, Archivio della Galleria Borghese (ms A/155), p. 14.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 88.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 117-118 (S. Domenico).
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 240 (S. Domenico).
- G. Gronau, *Tizian*, Berlin 1900, p. 193 (S. Domenico).
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, New York & London 1906, p. 144.
- G. Cantalamessa, note manoscritte (1907, 1912) in A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, Archivio Galleria Borghese, snp, n. 188 (S. Domenico).
- G. Lafenêtre, *La vie et l'œuvre de Titien*, Paris 1909, p. 310 (S. Domenico). Ch. Ricketts, *Titian*, London 1910, pp. 146, 181.
- E.M. Philips, *The Venetian School of Painting*, London 1912, p. 144.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese* (1928), in R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, 1 (Edizione delle opere complete, II, 1), Firenze 1967, p. 342 (S. Domenico).
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*. IX, parte III, Milano 1928, pp. 366-367.
- W. Suida, *Tiziano*, Roma 1932 p. 130 (S. Vincenzo Ferrer o S. Domenico).
- W. Suida, *Tizian*, Zürich-Leipzig 1933, p. 133 (S. Vincenzo Ferrer o S. Domenico). *Mostra di Tiziano*, catalogo della mostra (Venezia, 1935), Venezia 1935, p. 189, n. 93 (S. Vincenzo Ferrer).
- D. Valeri, *Tiziano*, Venezia 1935, p. 73 (San Vincenzo Ferrer).
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 47 (S. Domenico).
- H. Tietze, *Tizian. Leben und Werk*, Leipzig 1936 p. 250 (S. Vincenzo Ferrer) *Mostra temporanea di insigni opere d'arte appartenenti alle Gallerie di Roma, Napoli, Urbino, Milano, Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1945), Roma 1945, p. 48, n. 188 (S. Vincenzo Ferrer).
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 87 (S. Domenico).
- H. Tietze, *Tizian. Gemälde und Zeichnungen*, Wien 1950, p. 394.
- *Tiziano, S. Domenico*, scheda di restauro in "Bollettino dell'Istituto Centrale del Restauro", I (1950), 3-4, p. 98.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 131.
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. The Venetian School*, London and New York, I, 1957, p. 190.
- D. Gioseffi, *Tiziano*, Bergamo 1959, p. 44 (monaco in figura di S. Vincenzo Ferrer).
- F. Valcanover, *Tutta la pittura di Tiziano*, Milano 1960, II, p. 48 (S. Domenico).
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. II*, in "Arte antica e moderna", 28 (1964), pp. 451-467, in particolare p. 455.
- F. Valcanover, *L'opera completa di Tiziano*, Milano 1969, p. 133, n. 477 (S. Domenico).
- R. Pallucchini, *Tiziano*, Firenze 1969, I, p. 322, n. 509 (S. Vincenzo Ferrer).
- H.E. Wethey, *The Paintings of Titian. I. The Religious Paintings*, London 1969, p. 131 (S. Domenico, o S. Vincenzo Ferrer).
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Roma 1970, p. 64, n. 42 (S. Domenico).
- A. Tomei, in *Galleria Borghese. Attività educative*, a cura di S. Staccioli, Roma 1977, p. 3, n. 3.
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 102, n. 49.
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 124.
- S. Schütze, *Devotion und Repräsentation im Heiligen Jahr 1600 De Cappella di S. Giacinto in S. Sabina und ihr Auftraggeber Kardinal Girolamo Bernerio*, in "Der Maler Federico Zuccari Ein

- römischer Künstler von europäischen Ruhme”, atti del congresso internazionale (Roma, Biblioteca Hertziana, 1993), a cura di M. Winner, München 1999 pp. 261-263, in particolare p. 261 n. 28, 256, 259.
- F. Valcanover, *Tiziano*, Firenze 1999, p. 262 (ritratto di un domenicano).
 - A.M. Marcone, *Il S. Domenico della Galleria Borghese. Tecnica di esecuzione di un Tiziano maturo*, in “Bollettino ICR”, n.s. 1 (2000), luglio-settembre, pp. 49-54.
 - C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno, C. Stefani, Milano 2000, p. 397, n. 6.
 - F. Pedrocchi, *Titian. The Complete Painting*, London and New York 2001, p. 287, n. 249 (un frate domenicano, S. Domenico).
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi. Un museo che non ha più segreti*, Milano 2006, p. 65.
 - K. Herrmann Fiore, in *Tiziano. L'ultimo atto*, catalogo della mostra (Belluno, Palazzo Crepadona – Pieve di Cadore, Palazzo della Magnifica Comunità, 2007), a cura di Lionello Puppi, Milano 2007, pp. 389-390 (S. Domenico).
 - P. Humfrey, *Titian. The Complete paintings*, Ghent 2007, p. 342, n. 269.
 - A. Gentili, *Tiziano*, Milano 2012, p. 361 (Ritratto di frate domenicano).
 - *La Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 2019, p. 106.
 - M. G. Sarti, in *Tiziano. Venere che benda Amore e i dipinti degli ultimi anni*, a cura di M.G. Sarti, Roma 2022 (*Galleria*, collana di studi della Galleria Borghese, 1), pp. 61-62.
 - C. Longo - B. Provinciali, in *Tiziano. Venere che benda Amore e i dipinti degli ultimi anni*, a cura di M.G. Sarti, Roma 2022 (*Galleria*, collana di studi della Galleria Borghese, 1), pp. 63-71.

